

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

UO'K 37.0

BO'LAJAK SOTSIOLGLARDA IJTIMOY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TUZILMASI VA TAVSIFI

<https://zenodo.org/records/13292158>

Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya. *Zamonaviy jamiyat bo'lajak sotsiologning ilmiy, innovatsion salohiyatga ega bo'lishi, shiddat bilan rivojlanayotgan sotsial o'zgarishlarga, sharoitlarga nisbatan moslashuvchan va sezgir bo'lishini talab qilmoqda. Maqolada bo'lajak sotsiologlarning ijtimoiy kompetentligini zamonaviy talablarga mos holda rivojlantirishning tuzilmasi va tavsifi tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy kompetentlik, bo'lajak sotsiolog, kasbiy salohiyat, kognitiv, motivatsion komponent, vositali, refleksiv.*

Аннотация. *Современное общество требует от будущего социолога наличия научного и инновационного потенциала, гибкости и чуткости к быстро развивающимся социальным изменениям и условиям. В статье анализируется структура и описание развития социальной компетентности будущих социологов в соответствии с современными требованиями.*

Ключевые слова: *социальная компетентность, будущий социолог, коммуникативная компетентность, профессиональный потенциал, когнитивный, мотивационный компонент, активный, инструментальный, рефлексивный.*

Abstract. *Modern society requires the future sociologist to have scientific and innovative potential, flexibility and sensitivity to rapidly developing social changes and conditions. The article analyzes the structure and description of the development of social competence of future sociologists in accordance with modern requirements.*

Key words: *educational process, social competence, future sociologist, communicative competence, professional potential, components of social competence, cognitive, motivational component, active, instrumental, reflexive.*

Ta'lim jarayonida kompetentsiyaga asoslangan paradigma ham kasbiy, ham madaniy yo'naltirilgan mutaxassisni tayyorlash, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradigan jamiyatning barcha sohalarida shaxsning "muvaffaqiyat" pozitsiyasini shakllantirish muammosini yetarli darajada hal qiladi hamda jamiyat farovonligi, shaxsning samarali o'zini o'zi anglashini ta'minlaydi.

Asosiy tayanch kompetensiyalar tarkibida uning ijtimoiy mazmuni muhim o'rinni egallaydi, u hayotning turli sohalarida ijtimoiy o'zaro ta'sirga tayyorligi va qobiliyatida, ijtimoiy moslashuv va adekvat o'zaro ta'sirda namoyon bo'ladi; yuqori sifatli kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy hayot faoliyatini tashkil etish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega fazilatlar va shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Bo'lajak sotsiologning mutaxassis sifatidagi yuqori darajadagi ijtimoiy kompetensiyalari ularning jamiyatning jadal o'zgaruvchan sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish jarayonining kafolati bo'lib xizmat qiladi, hayotning asosini tashkil qiladi, samarali ijtimoiy va kasbiy faoliyatni amalga oshirish istiqbollari ta'minlaydi va shu asosda insonparvarlik, fuqarolik, ijtimoiy mas'uliyat kabi shaxsiy fazilatlarning mavjudligi, harakatchanlik, mustaqillik, bag'rikenglik, bo'lajak sotsiologlarning murakkab ijtimoiy muhitga integratsiyalashuviga imkon beruvchi o'zgacha fikrlash qobiliyati va boshqalar bilan tavsiflanadi.

Bo'lajak sotsiologning ijtimoiy kompetentsiyasini samarali rivojlantirishning zarur sharti uning tuzilishi va mazmunini aniqlashdir. Ijtimoiy kompetentsiyaning tuzilishi uning tarkibiy

elementlari yoki tomonlari (aspektlari, qirralari) hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kompetentsiya tuzilishi ikki shaklda ifodalanishi mumkin:

1) psixologik - kognitiv-intellektual (bilim, ko'nikma va malaka, fikrlash xususiyatlari) va xulq-atvor faoliyati (xulq-atvor tajribasi, faoliyat va muloqot) komponentlar yig'indisi sifatida; ushbu tuzilma kompetentsiyani shakllantirish ko'rsatkichlari va mezonlarini aniq belgilash imkonini beradi.

2) funksional-mazmunli faoliyat, muloqot va xulq-atvor sohalariga (faoliyatning muayyan subyektiga, muloqotga, xatti-harakatlarga nisbatan beriladi) ta'riflangan vakolatlar majmui sifatida. Bunday sohalar kasbiy faoliyatning muayyan turlari, ijtimoiy o'zaro ta'sirning subyekt sohalariga va boshqalardir.

Ijtimoiy kompetentsiyaga kelsak, uning tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatishga imkon beradigan psixologik yo'naltirilgan jihat ko'proq qo'llaniladi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy kompetentsiya tarkibini I.A. Zimnyaya [3, 87-b.] quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishini aytib o'tgan:

1. Kompetentsiyani ko'rsatishga tayyorlik (ya'ni motivatsion jihat);
2. Kompetentsiya mazmuni (ya'ni kognitiv jihat) bo'yicha bilimlarga ega bo'lish;
3. Turli standart va nostandart vaziyatlarda (ya'ni xulq-atvor jihatida) kompetentsiyani namoyon etish tajribasi;
4. Kompetentsiya mazmuni va uni qo'llash ob'ektiga munosabat (qadriyat-semantik jihat);
5. Kompetentsiyaning namoyon bo'lishi jarayoni va natijasini hissiy-irodaviy tartibga solish.

S.Z. Goncharov esa [1, 3-b.] ijtimoiy kompetentsiya tarkibida quyidagi tarkibiy qismlarni belgilaydi:

- 1) aksiologik (asosiy hayotiy qadriyatlar ierarxiyasi);
- 2) gnoseologik (insonning o'zi bilan (o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish), ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni optimal hal qilish uchun boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatda bo'lishi uchun zarur bo'lgan to'g'ri ijtimoiy bilim;
- 3) subyektiv (o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi boshqarishga, tashabbuskorlik va qoida yaratishga tayyorlik, ijtimoiy voqelikda yangi sabab-oqibat qatorlarini mustaqil ravishda yaratish va qabul qilingan va bajarilgan ishlar uchun javobgarlik qobiliyati);
- 4) prakseologik/teknologik (ijtimoiy normalar, institutlar va munosabatlar tizimida gumanitar-ijtimoiy texnologiyalar va kommunikatsiyalarni amalga oshirish qobiliyati).

V.Sh. Maslennikova [7, 230-b.], ijtimoiy kompetentsiya ijtimoiy voqelikning qadriyat tushunchasini, o'z taqdirini o'zi belgilash uchun qo'llanma sifatida kategoriyali o'ziga xos ijtimoiy bilimlarni, shaxsning ijtimoiy texnologiyalarni inson faoliyatining asosiy sohalarida amalga oshirish qobiliyatini birlashtiradi deya tushuntirgan. Shaxsning ijtimoiy kompetensiyasida uchta komponent mavjud: shaxsning ma'naviy hayoti bilan bog'liq bo'lgan individual-shaxsiy; sotsiologik - shaxsning ijtimoiy normalar, ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy institutlar tizimidagi faoliyati bilan bog'liq; hayotiy-futurologik, hayot istiqbolini shakllantirish bilan bog'liq komponentlarni ta'kidlab o'tgan.

S.N.Krasnokutskaya [4, 178-b.] insonning kundalik hayotda ijtimoiy rollarini muvaffaqiyatli bajarishini nazarda tutuvchi ijtimoiy kompetentsiya tuzilishi ikkita asosiy komponentdan iborat, deb hisoblaydi: mazmun, shu jumladan inson hayoti davomida olgan ijtimoiy bilim va operatsion (amaliy) shu jumladan faoliyat texnologiyasini o'zlashtirish, ya'ni ijtimoiy ko'nikma va malakalar deb hisoblaydi.

V.N.Kunitsina esa [5, 34-b] ijtimoiy kompetentsiyaning quyidagi tuzilishini taklif qiladi:

1. Operativ ijtimoiy kompetentsiya - ijtimoiy institutlar va tuzilmalar, ularning jamiyatdagi vakillari haqidagi bilimlar; ijtimoiy guruhlarining faoliyatini tushunish, zamonaviy kon'yuktura, rollar xulq-atvorining zamonaviy repertuarining kengligi va talablari, umumiy ijtimoiy yo'nalish va xabardorlik.

2. Verbal kompetentsiya - nutqning mazmuni va subtekstini hisobga olgan holda bayonotlarning maqsadga muvofiqligi, yozishda qiyinchiliklarning yo'qligi, ma'lumotni izohlashning o'zgaruvchanligi, baholash stereotiplari va qoliplari sohasida yaxshi yo'naltirilganligi, ko'pligi, qo'llanilgan tushunchalarning ma'nolari, nutqning metaforik xarakterini anglatadi.

3. Kommunikativ kompetentsiya - murakkab muloqot ko'nikma va malakalariga ega bo'lish, yangi ijtimoiy tuzilmalarda adekvat ko'nikmalarni shakllantirish, muloqotdagi madaniy me'yorlar va cheklovlarni bilish, muloqot sohasida urf-odatlar, an'analar, odob-axloq qoidalarini bilish, odob-axloq va tarbiya qoidalariga rioya qilish; milliy, sinfiy mentalitetga xos bo'lgan kommunikativ vositalarda yo'naltirilganligini ifodalaydi.

4. Ijtimoiy-psixologik kompetentsiya - shaxslararo orientatsiya; ijtimoiy rollarning xilma-xilligi va o'zaro ta'sir qilish usullarini tushunish; shaxslararo muammolarni hal qilish qobiliyati; murakkab, ziddiyatli vaziyatlarda xatti-harakatlarning ishlab chiqilgan stsenariylari tushuniladi.

5. Ego-kompetentlik - shaxsning milliy, jinsi, mulkiy, guruhga mansubligini anglash, o'zining kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyatlari va resurslarini bilish, o'z xatolari, xatolari sabablarini tushunish, o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlari va qobiliyatini bilish, ulardan foydalanish, hayotiy tajriba orqali olingan o'zi haqidagi amaliy psixologik bilimlar majmui.

A.A.Demchuk [2, 24-b.] fikriga ko'ra, ijtimoiy kompetentsiya quyidagi tuzilishga ega: kognitiv komponent (bilim): ijtimoiy tarmoqlar haqida bilim, qayta ishlash me'yorlari (o'zaro munosabat); aksiologik komponent: ijtimoiy voqelikni qadriyatlarini tushunish; Konativ (xulq-atvor) komponenti: turli xil ijtimoiy vaziyatlarda ijtimoiy o'zaro ta'sir qilish ko'nikmalarini o'z ichiga olishini ta'kidlaydi.

Mamlakatimiz olimlaridan Z.Kurbaniyazova [6] bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini o'rganib, uning tarkibiy komponentlarini kognitiv komponenti: umummadaniy, psixologik-pedagogik va ijtimoiy-pedagogik fanlarga doir bilimlarini o'z ichiga oladi; kasbiy-faoliyatli komponent: o'qituvchi malakasining yig'indisi sifatida namoyon etishga imkon beradi; kasbiy-shaxsiy komponent: bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy munosabatlardagi shaxsiy sifatlarini o'z ichiga olishini o'rgangan.

Bir qator mualliflarning tadqiqotlari ko'p umumiyliklarga ega, bu bizga bo'lajak sotsiologning ijtimoiy kompetentsiya tuzilmasida quyidagi tarkibiy qismlarni aniqlash imkonini berdi: kognitiv; motivatsion-shaxsiy; faoliyatli, vositali hamda reflektiv komponentlar.

Tadqiqot jarayonida bo'lajak sotsiologlarning ijtimoiy kompetentsiyaning tarkibiy elementlarini ikki guruhga bo'lib tahlil qilish mumkin. Birinchi guruhga o'ziga xos xulq-atvor bilan bog'liq bo'lgan va inson harakatlarida namoyon bo'ladigan elementlarni kiritish mumkin: muloqot qobiliyatlari, guruhda ishlash qobiliyati, nizolar va muammolarni hal qilish, axborotlar bilan ishlash qobiliyati kabilar. Ikkinchi guruhga esa to'g'ridan-to'g'ri kuzatilmaydigan, lekin mavjudligini inson xatti-harakati bilan baholash mumkin bo'lgan elementlarni kiritish mumkin: empatiya, rolning moslashuvchanligi, mas'uliyat kabilarini.

Kommunikativ kompetensiya –murakkab muloqot ko‘nikma va malakalariga ega bo‘lish, yangi ijtimoiy tuzilmalarda adekvat ko‘nikmalarni shakllantirish, muloqotdagi madaniy me‘yorlar va cheklovlarni bilish, muloqot sohasida urf-odatlar, an‘analar, odob-axloq qoidalarini bilish, odob-axloq va tarbiya qoidalariga rioya qilish; milliy, sinfiy mentalitetga xos bo‘lgan kommunikativ vositalarda yo‘naltirilganligini ifodalaydi. Bo‘lajak sotsiologning ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyasi jamoaviy harakat, o‘zaro ta‘sirni tashkil qilish qobiliyati (keng ma‘noda); shaxslararo muloqot qobiliyatlari, nizolarni zo‘ravonliksiz hal qilish qobiliyati; ijtimoiy vaziyatlarga yo‘naltirilganlik, xulq-atvorning samarali strategiyasini va adekvat aloqa usullarini tanlash qobiliyati, ijtimoiy o‘zaro ta‘sirga intilish va turli xil jamoada ishlash qobiliyati; axloqiy qadriyatlarga rioya qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Ushbu tarkib elementi bo‘lajak sotsiolog ijtimoiy kompetensiyasining faoliyatli tarkibiy qismini nazarda tutadi.

Bo‘lajak sotsiologning ijtimoiy kompetensiyasining keyingi tarkibiy elementi - bu aniq maqsad bilan belgilanadigan o‘zaro ta‘sir muhim bo‘lgan guruhda ishlash qobiliyati hisoblanadi. Bu jamoadagi munosabatlar tizimida o‘z o‘rnini tushunish qobiliyatini, guruhning barcha a‘zolari bilan munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish qobiliyatini, o‘zaro yordamga tayyorlikni, munosabatlarda samimiylikni, madaniy turfaxillikni anglash va hurmat qilishni anglatadi. Bo‘lajak sotsiologga guruhda ishlash qobiliyati guruh a‘zolariga ishonch va hurmatni o‘z ichiga oladi, bu jamoaviy ish uchun asos sanaladi. Bo‘lajak sotsiolog jamiyatning turli guruh va qatlamlari bilan ishlash va ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilishda jamiyatning turli qatlamlarini etnomadaniy xususiyatlarini ham inobatga olgan holda o‘rganishi zarur bo‘ladi. Guruh bilan ishlash qobiliyati ijtimoiy kompetensiyaning muhim tarkibiy elementi bo‘lib, u faoliyatli komponentiga kiradi.

Tadqiqot jarayonida o‘rganilayotgan bo‘lajak sotsiologning ijtimoiy kompetensiyasining navbatdagi muhim elementi nizolar va muammolarni hal qilish qobiliyatidir. Bu element turli vaziyatlarda yuzaga keladigan nizolar va muammolarni hal qilishda ko‘nikma va tajriba mavjudligini nazarda tutadi: haqiqatni bilish va tushuntirishda; kishilar o‘rtasidagi munosabatlarda, xulq-atvor normalarida, o‘z xatti-harakatlari va boshqa insonlarning harakatlarini baholashda va hokazo harakatlar kabilar. Qarama-qarshilik va muammolarni hal qilish qobiliyati ijtimoiy kompetensiyaning refleksiv tarkibiy qismiga tegishli bo‘lib, konfliktni o‘z vaqtida ko‘rish va uni hal qilish uchun to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini anglatadi.

Bo‘lajak sotsiolog axborot-vositali kompetensiyaga – yani kompyuter va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi, axborotni to‘plash va tahlil qilish, axborotdan unumli foydalanish, bilimlarni amaliyotda qo‘llash, axborotni tanqidiy baholashga e‘tibor qaratish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur. Zero, bo‘lajak sotsiolog jamiyatni o‘rganar ekan ijtimoiy jarayonlar doimiy o‘zgarishlar ta‘sirida bo‘ladi. Bo‘lajak sotsiolog sotsiologik tadqiqot dasturini tuzish, sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazish, ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash, ularni jamiyat hayotiga tadbiiq etish va tavsiya berish, tadqiqot natijalarini statistik tahlil qilish, ijtimoiy muammolarni o‘rganishga oid loyihalarni ishlab chiqishda axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari muhim.

Bo‘lajak sotsiolog ijtimoiy kompetensiyasining tarkibiy elementlarining ikkinchi guruhini ko‘rib chiqaylik, ular yuqorida ta‘kidlaganimizdek, to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatilishi mumkin bo‘lmagan, ammo ularning mavjudligini inson xatti-harakati bilan baholash mumkin bo‘lgan elementlarni o‘z ichiga oladi: empatiya, rolning moslashuvchanligi, mas‘uliyat kabi tushunchalar.

Empatiya - bu boshqa insonning ichki dunyosida nima sodir bo'layotgani, hissiy holatni tushunish, boshqa insonning tajribasiga kirish - "hissiyot" haqida yetarli tasavvurga ega bo'lish kabilar tushuniladi. Empatiya boshqa insonni tushunishning maxsus usuli sifatida ham ta'riflanadi. Bu boshqa insonning muammolarini oqilona tushunishni emas, balki uning muammolariga hissiy jihatdan javob berish istagini anglatadi. Ijtimoiy kompetentsiyaning tarkibiy elementi sifatida empatiya shaxsiy-motivatsion komponentni nazarda tutadi va o'ziga va boshqa shaxsga, aloqa sheriklariga, ularning kayfiyatini aniqlash qobiliyatiga, "boshqasining pozitsiyasini egallashga" baholovchi munosabatni anglatadi. Bu komponent bo'lajak sotsiologning jamiyatda o'zini o'zi anglash motivlari va qadriyatlari (yutuq motivlari, ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatda o'zini o'zi anglash, hayotning mohiyati), shuningdek, o'z-o'zini anglashni ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar bilan ifodalanadi, motivatsion-emotsional, shu jumladan, boshqa shaxsga bo'lgan munosabat eng oliy qadriyat sifatida, mehr, e'tibor, g'amxo'rlik, yordam, rahm-shafqatning namoyon bo'lishi bilan belgilanadi. Bu komponent bo'lajak sotsiolog mutaxassisga har bir inson unikal mavjudod sifatida qarash imkonini beradi.

Ijtimoiy kompetentlikning kognitiv komponentining mazmuni bo'lajak sotsiologning ijtimoiy jarayonlar, normalar, munosabatlar va institutlar tizimidagi faoliyati bilan bog'liq. Ijtimoiy kompetentsiyaning ushbu mazmuni shaxs sifatida oila, jamoa, Vatan, davlat, mehnat va mulk, kasb va mutaxassislikning qadriyat asoslarini, ijtimoiy jarayon va voqelikning o'ziga xos obyektivligini, jamiyatning asosiy sohalari, ijtimoiy institutlar, munosabatlar va normalarning maqsadini tushunishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy kompetentlikning kognitiv komponenti mazmunini tashkil etuvchi bu komponent bo'lajak sotsiologning muhim instrumenti hisoblanadi. Chunki bo'lajak sotsiolog jamiyatning muhim elementlari haqidagi, ularning o'zaro munosabatlari haqidagi bilimlarga ega bo'lishlari ularning sotsiologik tahlilni samarali olib borishlarini asosi sanaladi.

Bo'lajak sotsiolog ijtimoiy kompetentligining kognitiv komponenti tarkibiy elementi hisoblangan **rolning moslashuvchanligi** - vaziyatni real baholash, asosiy pozitsiyalarni o'zgartirmasdan ularga moslashish qobiliyatini, mavjud sharoitlarni hisobga olgan holda strategiya yoki taktikani tezda o'zgartirish qobiliyatini anglatadi. Ushbu kontent elementi xatti-harakatlarda keskinlikning yo'qligi, tashvishning yo'qligi, ijodkorlikning mavjudligi, ma'lum bir rolga kirish va uni "o'ynash" qobiliyati bilan tavsiflanadi. Rolning moslashuvchanligi bo'lajak sotsiologning har bir shaxs bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash, uning individual xususiyatlari va o'ziga xosligini hisobga olish, yangi sharoitlarda harakat qilish, faoliyat usullarini o'zgartirish qobiliyati sifatida faoliyatli komponentini anglatadi. Kognitiv komponentning elementi sifatida bu o'zaro ta'sir jarayonida biznes va shaxsiy munosabatlar darajasidagi o'zaro ta'sirning xususiyatlari va uslublari, qo'shma harakatlarni tartibga solish qoidalari tizimi, guruh dinamikasi, rollari, pozitsiyalari va xulq-atvor xususiyatlari to'g'risidagi bilimlar to'plami tushuniladi.

Bo'lajak sotsiolog ijtimoiy kompetentsiyasining keyingi muhim elementi bu mas'uliyatlilikdir. S.I.Ojegovning lug'atida mas'uliyatlik "birovga o'z harakatlari, faoliyati (qilmishlari) haqida hisobot berish burchi; yuksak darajada rivojlangan burch tuyg'usi va o'z vazifalariga mas'uliyat bilan qarovchi shaxs sifati" [8, 228-b.] deb izohlangan. Mas'uliyat axloqiy maqsadlarni amalda ro'yobga chiqarish qobiliyatini, o'z bilimlari va hayotiy tajribasi asosida o'z harakatlarining mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini oldindan ko'ra bilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Mas'uliyatli shaxs nima qilayotganini biladi va o'z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko'ra oladi, unga qo'yiladigan talablarni idrok etadi va ular xatti-harakat motivatsiyasining ichki

asosiga aylanadi. Mas'uliyat o'z-o'ziga ishonchni, ularning hal qilinayotgan vazifaga mutanosibligini nazarda tutadi. Bo'lajak sotsiolog uchun mas'uliyat halollik, adolatlilik, printsiplarga rioya qilish, o'z harakatlarining oqibatlarini uchun javobgar bo'lish hamda konfliktisiz munosabatlarga tayyorlik kabi xususiyatlari bilan izohlanadi. Mas'uliyat o'z-o'zini tartibga solish, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi qadrlashning ma'lum bir darajasining mavjudligini anglatadi, bu esa ushbu tarkibiy elementni refleksiv komponentga kiritish imkonini beradi, chunki bo'lajak sotsiolog o'z hayotidagi voqealar uchun javobgarlikni o'ziga yuklash bilan yoki turli xil tashqi omillarga bog'liq.

Bo'lajak sotsiolog ijtimoiy kompetentsiyaning komponentlarini tarkibiy elementlar bilan to'ldirish ko'p jihatdan bo'lajak sotsiologning faoliyatiga, hulq-atvor motivlariga, muammoli guruh bilan ishlash qobiliyatiga va hokazolarga bog'liq. Shaxsning har qanday integrativ sifati singari, ijtimoiy kompetentsiya ham turli darajalarda shakllanishi mumkin. Masalan, Krasnokutskaya ijtimoiy kompetentsiyaning quyidagi darajalari mavjud ekanini ta'kidlagan:

- "boshlang'ich daraja ijtimoiy moslashuv uchun zarur bo'lgan shaxsiyat neoplazmalarining shakllanishining past darajasi bilan tavsiflanadi;

- beqaror daraja ijtimoiy kompetentsiyaning ma'lum ko'rsatkichlari yetarli darajada shakllangan va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat yoki o'zaro munosabatlarda muvaffaqiyatga erishish uchun asos yaratishi mumkin bo'lgan vaziyat bilan belgilanadi, boshqalari esa past darajada. Bunday holda, ijtimoiy kompetentsiya tarkibiy qismlarining shakllanish darajasining turli xil kombinatsiyalari bo'lishi mumkin;

- barqaror daraja ijtimoiy faoliyatdagi muvaffaqiyatni, ya'ni yosh uchun ijtimoiy kompetentsiyaning barcha muhim tarkibiy qismlarining yuqori rivojlanish sur'atlarini ta'minlaydigan yoshdagi barcha shaxsiy neoplazmalarining barqaror rivojlanishiga erishishni anglatadi" [4, 178-b].

Shunga ko'ra ijtimoiy kompetentlik:

- shaxs va ijtimoiy muhitning o'zaro ta'sirini aks ettiradi;
- insonning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini nazarda tutadi;
- bir nechta komponentlarni o'z ichiga olgan integral xususiyatlarni anglatadi;
- o'z maqsadlari va ehtiyojlarining boshqa shaxs, kishilar guruhi va umuman jamiyatning maqsadlari bilan bog'liqligini hisobga olishni nazarda tutadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Гончаров С.З. Социальная компетентность личности: сущность, структура, критерии и значение / С.З.Гончаров // Образование и наука. - 2004. - № 2 (26). - С. 3 - 18.
2. Демчук А. А. Развитие социальной компетентности студентов в поликультурной образовательной среде вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.01 / А.А. Демчук. - Владикавказ: Северо Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, 2010. - 24 с.
3. Зимняя. И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании: авторская версия / И.А. Зимняя // Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 87 с.
4. Краснокутская, С.Н. Формирование социальной компетентности студентов вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.Н. Краснокутская. Ставрополь, 2006. - 178 с.
5. Куницына, В.Н. Социальный интеллект и социальная компетентность / В.Н. Куницына // Б.Г. Ананьев и ленинградская школа в развитии современной психологии: тез. науч.-практ. конф. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.-С. 34-36.

6. Kurbaniyazova Z.K. "Аралаш таълим шароитида бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-педагогик компетентлигини ривожлантириш" dissertatsiya...// pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun. – Toshkent, 2002. – 254 b.
7. Масленникова В.Ш. Теоретические аспекты разработки концепции формирования личности безопасного типа в системе образования.//Казанский педагогический журнал. - 2016.- №2-С. 228-232.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., дополненное, -: Азбуковник, 1999. – С. 549.

UO'K 796.01

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI IJTIMOYIY PEDAGOGIK AMALIYOTGA TAYYORLASHDA PEDAGOGIKA FANINING SAMARALI USULLARIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/13292210>

Xushnazarova Ma'mura Nodirovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijtimoiylashuvni ta'minlash, qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, pedagogika fanining eng samarali usullari interpretatsiyasidan keng foydalanish, kasbiy kompetentlikning aksiologik komponent klassifikatsiyasi va xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.*

Калит so'zlar: *ijtimoiy pedagogik amaliyot, kasbiy kompetentlik, qadriyatlar tizimi, aksiologik komponent, aksiologik munosabat, voqelikka munosabat, ma'naviy mas'uliyat, ta'lim tizimi.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются обеспечение социализации в развитии профессиональной компетентности будущих педагогов, разработка эффективных технологий формирования системы ценностей, широкое использование наиболее эффективных методов педагогики, классификация и характеристика педагогических навыков. обсуждается аксиологическая составляющая профессиональной компетентности.*

Ключевые слова. *социально-педагогическая практика, профессиональная компетентность, система ценностей, аксиологический компонент, социальный институт, ценностная установка, ценностное отношение к действительности, моральная ответственность, образовательная система.*

Annotation. *In this article, the provision of socialization in the development of the professional competence of future pedagogues, the development of effective technologies for the formation of the value system, the wide use of the most effective methods of pedagogy, the classification and characteristics of the axiological component of the professional competence are discussed.*

Key words: *social pedagogical practice, professional competence, value system, axiological component, social institution, axiological attitude, valuable attitude to reality, moral responsibility, educational system.*

Dunyoda bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijtimoiylashuvni ta'minlash, qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, pedagogika fanining eng samarali usullari interpretatsiyasidan keng foydalanish, kasbiy kompetentlikning aksiologik komponent klassifikatsiyasi va xususiyatlariga doir ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish hamda oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini belgilashda aksiologik yondoshuv vositasida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirmoqda.

Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. 2020-yil 19-may kuni "Ta'lim to'g'risida" gi Qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Undagi eng muhim o'zgarishlar sifatida ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirilganligi printsiplari

